

ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Юсупова Дилоромхон Сабирджановна

“University Of Economics And Pedagogy” Notm “Ижтимоий гуманитар
фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15699348>

Аннотация: Маколада Янги Ўзбекистон шароитида таълим сифати ва самарадорлигига эришишнинг муҳим жиҳатлари тўғрисида фикр юритилган. Хусусан, педагогнинг касбий компетентлиги ва унинг мезонлари, касбий компетентликни ривожлантириш борасида таклиф ва тавсиялар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: рақамли муҳит, технология, ижтимоий ҳаёт, таълим тизими, компетентлик, касбий компетентлик.

Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты достижения качества и эффективности образования в условиях Нового Узбекистана. В частности, описаны профессиональная компетентность учителя и ее критерии, предложения и рекомендации по развитию профессиональной компетентности.

Ключевые слова и фразы: цифровая среда, технологии, общественная жизнь, система образования, компетентность, профессиональная компетентность.

Resume: The state considers important aspects of achieving the quality and effectiveness of education in the conditions of New Uzbekistan. In terms of frequency, the professional competence of a teacher and its criteria, proposals and recommendations for the development of professional competence are described.

Key words and phrases: digital environment, technology, everyday life, education system, competence, professional competence.

Рақамли муҳит жараёнида технология, иқтисодиёт ва сиёсатдаги янги тенденциялар шахнинг ижтимоий ҳаётига, иш жойига ва турмуш тарзига, айниқса, атроф-муҳит ва ресурс муаммоларига таъсир қилмоқда. Ҳозирги глобаллашув даврида жамият жуда катта ўзгаришларни бошдан кечирди ва бу ўзгаришлар бевосита таълим тизимига ҳам аҳамиятли таъсир кўрсатди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабр кунги Олий Мажлисга навбатдаги Мурожаатномасида “Ёшларни замонавий билим ва тажриба, миллий ва умумбашарий қадриятлар асосида мустақил ва мантиқий фикрлайдиган, эзгу фазилатлар эгаси бўлган инсонлар этиб

воёга этказамиз”¹ деб айтган сўзлари таълим жараёни иштирокчиларининг жамият тараққиёти йўлидаги ролини ошириш билан бир қаторда уларнинг зиммасига улкан вазифаларни белгилаб берди.

Жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида рўй бераётган туб ўзгаришлар давлатимизнинг олдида таълим тизимини ривожлантириш билан боғлиқ муҳим масалаларни қўйди. Ушбу вазифалар ечими сифатида компетент ёндашувга асосланган таълим стандартларининг амалиётга тадбиқ этилиши замон талаб этаётган интеллектуал салоҳиятли кадрларни тайёрлашга қаратилган бўлса, бевосита бу жараён педагог фаолиятига ҳам изчил боғлиқ саналанади. Бозор муносабатлари шароитида меҳнат бозорида устувор ўрин эгаллаган кучли рақобатга бардошли бўлиш ҳар бир мутахассисдан касбий компетентликка эга бўлиш, уни изчил равишда ошириб боришни тақозо этмоқда.

Адабиётлар таҳлили ва методология

Маълумки, “компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, кутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгалик”ни англатади.²

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллай олинишидир.

Касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгалланиши билан бир қаторда, ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутди. Шунингдек, компетенция мутахассислик билимларини доимо бойитиб боришни, янги ахборотларни ўрганишни, муҳим ижтимоий талабларни англай олишни, янги маълумотларни излаб топиш, уларни қайта ишлаш ва ўз фаолиятида қўллай билишни тақозо этади.

Касбий компетентлик мураккаб жараёнларда, ноаниқ вазифаларни бажаришда, бир-бирига зид маълумотлардан фойдаланишда, кутилмаган

вазиятда ўз-ўзини бошқара олиш ва муаммога ижобий ечим топа олишда яққол намоён бўлади:

Касбий компетенсияга эга бўлин учун мутахассис: ўз билимларини изчил бойитиб боради; янги ахборотларни ўзлаштиради; давр талабларини чуқур англайди; янги билимларни излаб топади; уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди.

Фикримизча, мутахассиснинг компетентлигини унинг шахсий салоҳияти ва касби маданияти, маҳоратининг асосий компонентлари сифатида биргаликда ишлатганда янада мукамалликка эга бўлади. Бундай ҳолда, компетентлик касбий фаолиятнинг энг юқори даражаси ва шахсий ривожланиш модели бўлади.

Ўқитувчи ўз касбий фаолиятида муваффақият қозониш учун шахсий профессионал фазилатларга: билимга қизиқиш, ўзини билиш ва ўзини ривожлантириш; санъат; ўзига ва бошқаларга қатъийлик; ташкилотчилик; кузатиш ва ҳамдардлик; ҳамкорлика ишлашга мойиллик; аниқ маълумот билан ишлашга мойиллик; диққатни жамлаш қобилиятига; ривожланган лексик қобилиятга; мантиқий қобилиятга; юқори ҳиссий барқарорликка эга бўлиши талаб этилади.

Муҳокама ва натижалар

Ўқитувчининг касбий компетентлиги тушунчаси ўқитувчининг шахсий имкониятларини ифодалайди, унга ўзи ёки таълим муассасаси маъмурияти томонидан ишлаб чиқилган педагогик вазифаларни мустақил ва самарали ҳал қилишга имкон беради. Бунинг учун у педагогик назарияни билиши, уни амалда қўллашга қодир ва тайёр бўлиши керак. Шундай қилиб, ўқитувчининг педагогик компетентлиги унинг касбий фаолиятини амалга оширишга назарий ва амалий тайёрлигининг бирлиги деб тушуниш мумкин.

Психологик, педагогик ва махсус (мавзу бўйича) билим зарур, лекин булар ҳеч қачон касбий компетентлик учун етарли эмас. Уларнинг кўпчилиги, хусусан, назарий, амалий ва услубий билимлар интеллектуал ва амалий кўникма ва малакаларнинг олд шартидир. Ўқитувчининг касбий компетентлигининг тузилиши унинг педагогик маҳорати орқали очилади, улар ўқитувчининг энг хилма-хил ҳаракатларининг комбинацияси бўлиб, улар асосан педагогик фаолиятнинг функциялари билан боғлиқ бўлиб, кўп жиҳатдан ўқитувчининг индивидуал психологик хусусиятларини очиб беради.

Ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги таркиби ўқитувчидан яширин, аниқ ва амалий билим, когнитив фикрлаш қобилиятига эга бўлиш хусусиятларини ҳам ўз ичига олади. Айниқса, ўқитувчилар юқори мотивацияга, ижобий эътиқодга, тўғри кадриятларга ва ҳис-туйғуларини бошқариш қобилиятига эга бўлиши керак. Бу қобилият ва малакаларга асосланиб, ўқитувчилар мураккаб масалаларни ечишлари ва уларни ўқитиш масалаларини ечиш учун фанларга татбиқ этишлари мумкин. Ушбу ҳиссий қобилиятлар ўқитувчининг турли вазиятларда касбий фаолиятига ҳам таъсир қилади ва шу билан ўқитувчига топшириқни бажаришга ва талабларни бажаришга ёрдам беради.

Ўқитувчининг компетентлиги ҳақида А.И.Счербаков ва А.В.Мудрикнинг фикрича,³ дидактик маънода уларнинг барчаси учта асосий қисмга бўлинади:

- 1) янги педагогик вазият шароитида ўқитувчига маълум бўлган билимларни, ечимлари, ўқитиш ва тарбиялаш усулларини ўтказиш;
- 2) ҳар бир педагогик вазият учун янги ечим топиш;
- 3) педагогик билим ва ғояларнинг янги элементларини яратиш ва аниқ педагогик вазиятни ҳал қилишнинг янги мисолларини тузиш.

Қоида тариқасида айтиш жоизки, ўқитувчи таълим муассасасида фаолият олиб боради. У кўп вақтини талабалар билан интенсив мулоқот режимида, уларнинг диққат марказида туришга ёки ҳаракатланишга сарфлайди. Ана шу шароитда ўқитувчининг асосий қуроли: унинг компетентлигидир.

Педагог таълим жараёнида, ўз ишининг сифати, яъни талабаларнинг юксак даражада таълим-тарбия эгаллашлари учун юқори маънавий жавобгарликни ҳам ўз вазифаси сифатида англаши керак.⁴

Ўқитувчи компетентлигини ривожлантириш таълим самарадорлигига эришишнинг муҳим таркибий қисмлардан бири. Педагог-олимларнинг таъкидлашича, энг муҳими, ўқитувчиларнинг профессионал ўқитувчи сифатида фаолият юритишидир.

Педагогик компетентликнинг муҳим мезонларидан бири бу ўқитувчининг олдига мақсад қўйиши ва мақсадга эриша олишидир. Мақсадлар мазмунли педагогик фаолиятни амалга ошириш учун зарур, улар унинг барча таркибий қисмларини, босқичларини уйғун бир бутунликка боғлайди. Ўқитувчи ўз касбий фаолияти устидан доимий мақсадли назоратга муҳтож, бу ўқув жараёнининг педагогик

самарадорлигини таъминлайди.⁵

Ўқитувчилар ўз касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнида ўзлари учун профессионал мақсадлар қўйишлари керак. Касбий ривожланиш ва мақсадларни белгилаш ёнма-ён ташкил этилиши лозим. Ҳақиқий ва эришиш мумкин бўлган мартаба ўқитиш мақсадларини белгилаш педагог хоҳлаган натижага эришишга ёрдам беради. Мақсадлар вақт жадвалини белгилаш орқали ўлчаниши керак. Ана шунда биз ўқитувчи сифатида қанчалик узоққа боришимиз мумкинлигини кўра оламиз.

Ўқитувчилар учун касбий мақсадлар рўйхати шундай тузилиши керакки, мақсадлар қўйилгандан сўнг, ўқитувчи муваффақият туйғусига эга бўлиши учун унга интилиши керак.

Ўқитувчи карерасини олдинга силжитишнинг сири бу фикр юритиш, режалаштириш, тайёргарлик кўриш ва ҳаракат қилишдир. Ўтиб бораётган ҳар бир кун учун мақсадлар қўйиш вақт жадвалини ва диққатни жамлашни талаб этади.

Масалан, педагог ўз олдига қуйидагича мақсадлар қўйиши мумкин:

- ҳар чоракда (3 ой) касбий ривожланиш бўйича нутқ ёки семинарда қатнашишни;
- бир соатлик вебинарда иштирок этиш ва кўпроқ билмоқчи бўлган ёки нотаниш мавзу юзасидан янги маълумотларга эга бўлишни;
- маълумотни ўзлаштиринг ва янги билимларингиздан унумли фойдаланишни.

Педагог сифатида сиз ўзингизга қуйидаги саволларни беришингиз жуда муҳим:

- мен ўқув жараёнида нима қилишни хоҳлайман?
 - менинг талабаларим энг яхши таълим муҳитига эга бўлиши учун қандай профессионал мақсадларни қўйишим керак?
 - қандай қилиб талабаларим билан яхшироқ муносабатда бўламан?
- Ва ҳоказо.

Хулоса

Касбий таълимни ривожлантиришни амалга ошириш ўқитувчилар учун ҳам, талабалар учун ҳам афзалликларга эга, лекин энг муҳими, бу ўқитувчиларнинг фақат бугунди кун учун эмас келажак давомида профессионал даражадаги касбий компетенцияга эга бўлишига ёрдам берувчи идеал усулдир.

Ўқитувчиларнинг компетентлигини ривожлантириш тажриба орттириш, ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини тизимли равишда баҳолаши натижасидир. Касбий ривожланиш расмий ва норасмий тажрибани ўз ичига олади. Самарали касбий ривожланиш ўқитувчиларнинг таълим ва таълим муассасасидан ташқаридаги фаолиятига боғлиқ. Касбий ривожланиш, шунингдек, ўқитувчиларнинг эътиқодлари ва хатти-ҳаракатлари билан ўқитувчиларнинг дарс жараёнидаги сифати ва амалиёти ўртасидаги муносабатларга ва шу билан бирга талабаларнинг ўрганиши ва ишлашига чуқур таъсир қилади. Касбий ривожланиш даражаси қанчалик юқори бўлса, талабанинг ишлаши шунчалик яхши бўлади. Бунинг натижасида давр талаб этган юксак билим ва қобилиятга эга мутахассис кадрлар сони кенгайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси / <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. Б-12.
2. Муслимов Н., Усмонбоева М. ва бош. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Ўқув-методик қўлланма. – Т.: 2015. – 120 б.
3. Щербаков А.И., Мудрик А. В. Психология учителя // Возрастная педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. Гл. IX. М., 1991.
4. Тўрабоева М.Р. Technology of development of students' personal and creative competence on the example of pedagogical sciences // "European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences" Great Britain. 12/2020. Part 2. 16-18.
5. <https://www.rabota.tomsk.ru/professiograms/detail/7388565b-77f1-43fd-a45a-66cc6a928ac1#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%>
6. <https://info.wikireading.ru/54783>